

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЭКОТУРИЗМА, ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО И ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ТЮРКСКОМ МИРЕ НА ШЁЛКОВОМ ПУТИ

Ахмедходжаев Равшан Темурович

Независимый исследователь, Ташкентский Государственный Экономический
Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15605834>

Аннотация. Крепнущая многовековая дружба и добрососедства между братскими народами, твёрдого настроя на дальнейшее развитие стратегического партнёрства тюркских стран, создают большие возможности для развития экотуризма, гастрономического туризма и паломнического туризма на Шёлковом Пути. Узбекистан, обладая уникальными природными ресурсами, а также богатой культурой и гастрономией, становится центром сближения туристического партнёрства между тюркоязычными государствами.

Ключевые слова: экотуризм, гастрономический туризм, паломнический туризм, экстремальный туризм, агротуризм, тюркские государства, Шёлковый путь, экономические показатели, стратегические партнёрства, туристские услуги.

Abstract. centuries-old friendship and good-neighbourliness between fraternal nations, firm mood for further development of strategic partnership between Turkic countries create great opportunities for the development of ecotourism, gastronomic tourism and pilgrimage tourism on the Silk Road. Uzbekistan possessing unique natural resources, as well as rich culture and gastronomy is becoming the center of rapprochement of tourism partnership between Turkic-speaking states.

Keywords: ecotourism, gastronomic tourism, pilgrimage tourism, extreme tourism, agrotourism, Turkic states, Silk Road, economic performance, strategic partnerships, tourism services.

Annotatsiya. Qardosh xalqlarimiz o‘rtasidagi ko‘p asrlik do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik rishtalarining mustahkamlanib borayotgani, turkiy mamlakatlar strategik sherikligini yanada rivojlantirishga qat‘iy intilish. Ipak yo‘lida ekoturizm, gastronomik va ziyorat turizmini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Kalit so‘zlar: ekoturizm, gastronomik turizm, ziyorat turizmi, ekstremal turizm, agroturizm, turkiy davlatlar, Ipak yo‘li, iqtisodiy ko‘rsatkichlar, strategik hamkorliklar, turistik xizmatlar.

Динамичное развитие многостороннего и взаимовыгодного сотрудничества между тюркскими государствами, укрепление стратегического партнёрства и установление доверительных отношений между братскими народами открывают широкие перспективы для развития туристического сотрудничества между тюркоязычными народами. Наши народы связывают общая история, культура, язык и менталитет. Организация тюркских государств демонстрируют солидарность и приверженность общим ценностям.

Открытые и прагматичные отношения между лидерами тюркских государств служат прочной основой для развития многосторонних связей для увеличения турпотока между

странами. В Астане в десятом Саммите Организации тюркских государств одобрен документ «Перспективы тюркского мира – 2040». На XI Саммите глав государств Организации тюркских государств в ноябре 2024 года, были рассмотрены вопросы укрепления тюркского мира, экономической интеграции, устойчивого развития, цифрового будущего и общей безопасности. Принятие «Тюркского зелёного видения: единство ради устойчивого будущего» — одно из решений, принятых по итогам Саммита. Суммарный объем ВВП тюркских государств в 2024 году составил 2,1 трлн. долл. США, в мировом ВВП составила 1,8% [1]. Тюркские страны показали высокие темпы экономического роста - ВВП стран региона вырос на 5,2% против роста мировой экономики на 3,2%.

Узбекистан последовательно продолжает решительную политику по открытию страны миру. Граждане более 90 стран могут посещать Узбекистан без визы, что значительно делает комфортнее путешествия в страну. Упрощаются и улучшаются возможности для удобного въезда иностранных туристов в страну. Расширяется перечень государств, которые могут получать электронную визу в Узбекистан. Уже с 1 июня 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства могут получить вид на жительство сроком на пять лет за плату в 250 тыс. долл. США без приобретения недвижимости. Данная норма закреплена в Указе [2] Президента Узбекистана от 18 апреля 2025 года № УП-67. Пересечение границы с соседними странами стало значительно проще и комфортнее. В ноябре 2024 года был запущен первый международный железнодорожный маршрут Silk Road Railway Tour, который соединяет Казахстан и Узбекистан. Этот удобный маршрут позволяет туристам легко исследовать уникальные исторические и культурные достопримечательности обоих государств, путешествуя по следам Шелкового пути.

Сегодня Новый Узбекистан находится на качественно новом этапе развития туризма. Общий экспортный потенциал туризма в Узбекистане оценивается свыше 10 млрд. долл. США. В 2024 году количество иностранных туристов впервые превысило 10 миллионов человек. Ожидается в этом году увеличение прибытий до 15 миллионов туристов и доведение экспорта туристических услуг до 4 млрд. долл. США. Усилия, предпринимаемые государством, способствуют значительному притоку инвестиций в туристическую отрасль, благодаря чему стремительно начала улучшаться туристская инфраструктура. Узбекистан занимает одно из первых мест в списке самых быстрорастущих туристических центров ЮНВТО. По версии глобального медиа портала «BBC Travel» Узбекистан вошел в список 25 самых лучших направлений для путешествий в 2025 году [3]. Узбекистан поставил перед собой амбициозные цели – войти в топ-30 стран, наиболее посещаемых туристами. За последние 8 лет в отрасль было вложено 6 млрд. 500 млн. долларов США инвестиций. Экономика Узбекистана несмотря на сложные геополитические условия в 2024 году составила 111 млрд. долл. США. ВВП Узбекистана по итогам 2024 года возрос на 6,5 процента. Прогноз по ВВП Узбекистана к 2030 году улучшен с 160 млрд. долл. США до 200 млрд. долл. США.

Развитие туризма – одно из важнейших направлений сотрудничества между тюркоязычными странами в рамках «Организации тюркских государств». Привлечение туристов путём организации различных культурно-просветительских мероприятий, продвижение туризма посредством организации различных научных форумов и конференций среди тюркских народов способствуют развитию туризма и увеличению взаимного турпотока между тюркоязычными странами.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию сотрудничества с тюркскими государствами в сфере туризма», от 29.07.2022 г. № ПП-338 [4], служит укреплению связей в сфере туризма со странами-членами Организации тюркских государств. В данном Постановлении нашло отражение Концепция туризма «Благословенное паломничество» в рамках тюркского мира, которая ещё больше укрепляет братства народов. Исходя из огромного потенциала Узбекистана, данная Концепция включает создание благоприятных возможностей по развитию паломнического туризма, гастрономического туризма, экотуризма, продвижение по всему миру общетюркского культурного наследия, диверсификацию туристических продуктов и услуг, повышение их конкурентоспособности.

Узбекистан обладает великолепным географическим ландшафтом, живописными пейзажами, которые привлекают внимание иностранных туристов. Экологический туризм даёт возможность увидеть всю красоту природы Узбекистана. Всесезонный горный курорт «Амирсой», зоны отдыха «Афсоналар водийси», «Замин» и «Чарвак» превратились в международные туристические центры, привлекательные для многих иностранных туристов [5]. В Узбекистане имеется 7 государственных заповедников, 1 комплексный (ландшафтный) заказник, 12 природных парков, 1 национальный парк, 11 памятников природы, 2 государственных биосферных резервата, 12 заказников, 1 Бухарский специализированный питомник «Джейран». Общая площадь ОПТ без учета лесхозов и лесохозяйственных хозяйств — 2079,2 тыс. га или 4,64 % от территории страны.

В Узбекистане в 2025 году в «Год охраны окружающей среды и зелёной экономики» созданы условия для формирования экологического образа жизни «эко-активного гражданина». Особое внимание уделено сохранению природных ресурсов, охране биоразнообразия, широкому внедрению принципов «зеленой экономики» и адаптации экономики к изменениям климата. Это подчёркивает значимость, которая придаётся вопросам охраны окружающей среды, экологии, «зелёной» энергетике и «зелёной» экономике в нашей стране. На текущий год поставлена задача реализовать 91 проект на сумму 200 млн. долл. США, создать 100 тысяч рабочих мест в сфере туризма и услуг. Планируется привлечь 2 миллиона иностранных и 10 миллионов внутренних туристов и довести экспорт туризма до 700 млн. долл. США. Разрабатывается Национальная единая платформа по туризму, которая создаст комфортные условия для международных посетителей и ведения бизнеса. К ней постепенно будут подключаться разные услуги для туристов, включая услуги по оформлению электронной визы и покупке билетов. Также планируется ввести единую туристическую карту, обеспечивающую доступ ко всем историческим памятникам. За последние 4 года проведена реставрация объектов культурного наследия и проведена консервация 327 комплексов культурного наследия. Около 485 объектов требуют ремонта.

Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан» от 18.07.2024 года №УП-102 [6], Постановление Президента «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан» от 12.01.2024г. № ПП-21 [7] способствует созданию необходимых условий для расширения возможностей экотуризма. Много делается для развития активных видов экотуризма - экстремального туризма. Учитывая историческое, культурное и природное богатство нашей страны, число туристов можно увеличить еще в 2-3 раза. В данное время в 36 районах

страны разрабатываются программы по развитию экологического, зимнего, экстремального, агротуризма, культурно-исторического, паломнического этно-гастрономического туризма.

Сегодня в стране действует 20 туристических деревень, где туристы могут воочию посмотреть быт и познакомиться с уникальной гастрономией на высокогорных кишлаках – туристских деревнях. Параллельное развитие экотуризма, агротуризма, и этнотуризма вместе с гастрономическим туризмом может привлечь значительные турпотоки в страну. Узбекистан уделяет особое внимание поддержке рестораторов, продвигающих национальную кухню за рубежом. Государство частично компенсирует расходы, связанные с регистрацией, получением разрешений и управлением ресторанов узбекской кухни за рубежом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Доля тюркских государств в мировой экономике в 2024г составила около 2%. Информационное агентство Report. <https://report.az/ru/finansy/azerbajdzhanskij-bank-obnarodoval-summu-privlechennyh-sredstv-na-depozitnom-aukcione/>
2. Указ Президента Узбекистана «О мерах по стимулированию производственной, экспортной и предпринимательской деятельности, повышению эффективности торгово-промышленной политики» от 18 апреля 2025 года № УП-67.
3. Узбекистан вошел в список лучших мест для путешествий в 2025 году. <https://xs.uz/ru/post/uzbekistan-voshel-v-spisok-luchshikh-mest-dlya-puteshestvij-v-2025-godu>
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию сотрудничества с тюркскими государствами в сфере туризма», от 29.07.2022 г. № ПП-338.
5. Ахмедходжаев Р.Т. Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана //“Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnali. Volume 2. № 6. (2024yil 6-son) 25.06.2024., с.40-48.
6. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по улучшению туристической инфраструктуры и дальнейшему увеличению потока иностранных туристов в Республику Узбекистан» от 18.07.2024 года №УП-102
7. Постановление Президента «О мерах по ускоренному развитию экологического туризма в Республике Узбекистан» от 12.01.2024г. № ПП-21.